

Búsqueda laboral: Coordinación de Proyectos [Actualizado]

Actualización: ¡Estamos felices por la hermosa respuesta que recibió esta búsqueda laboral! Confirmamos por email la recepción de cada postulación recibida: si no la recibiste aún, no dudes en contactarnos. ¡Muchas gracias por tu interés! Cuando volvamos a tener búsquedas abiertas lo anunciaremos por nuestras redes sociales.

[Publicado originalmente el 15/08/2023]

Nota importante: Si te gusta esta oferta laboral pero no tienes certeza de que tu perfil se ajuste a este rol, por favor, ¡postúlate de todas formas! MetaDocencia necesita realizar esta contratación cuanto antes ya que ninguna persona de nuestro equipo actual ni de las personas que se presentaron en nuestra búsqueda abierta anterior parece tener la disponibilidad o los requisitos esenciales que estamos buscando en este momento. Los requisitos pueden variar según las postulaciones que recibamos. Incluso si no cumples con todos, este es un gran momento para quedar en nuestro registro para futuras búsquedas, ya que no tenemos los recursos para abrir búsquedas siempre que necesitamos ampliar nuestro equipo y recurrimos a búsquedas anteriores. Si tienes preguntas sobre este anuncio por favor envíalas a direccion@metadocencia.org.

Coordinación de proyectos

[MetaDocencia](#) está contratando a una persona que coordine varios de los proyectos que tenemos en marcha. La persona que ingrese a nuestro equipo luego de esta búsqueda se integrará al equipo de coordinación de MetaDocencia. Sus tareas tendrán un énfasis en ser enlace con comunidades de práctica

latinoamericanas e internacionales y la medición de nuestro funcionamiento e impacto. Este rol también incluirá tareas de gestión, infraestructura y enseñanza.

Esta es una contratación para llevar a cabo las actividades financiadas por [estos subsidios de la NASA](#) y de la [Chan Zuckerberg Initiative](#). La persona contratada trabajará en forma remota por entre 20 y 40 horas semanales.

Quiénes somos

MetaDocencia es un proyecto sin fines de lucro que construye capacidades científicas y técnicas en forma responsable y con mirada local, a través de la co-creación de redes, espacios de aprendizaje y recursos accesibles para comunidades hispanohablantes. MetaDocencia es muy joven, [nacimos en Marzo de 2020](<https://www.metadocencia.org/post/origenmd/>) y desde entonces buscamos convertirnos en una organización sustentable en el largo plazo con la visión de que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativas. En MetaDocencia todos los días trabajamos llevando a la práctica [estos valores](#).

Somos un proyecto patrocinado fiscalmente por [Code for Science and Society](#) y co-dirigido por Laura Ación y Nicolás Palopoli.

Cuáles serán las responsabilidades de la persona contratada en este puesto

- Integrarse al equipo de coordinación que supervisa, gestiona y administra los proyectos que están en marcha en MetaDocencia, con énfasis en ser enlace con comunidades de práctica latinoamericanas e internacionales y la medición de nuestro funcionamiento e impacto.
- Colectar y analizar datos con especial atención al uso responsable de datos.

- Generar reportes para medir impacto trimestralmente y para la mejora de procedimientos internos con la frecuencia que sea necesaria.
- Trabajar con todos los equipos e integrantes de MetaDocencia en las necesidades de infraestructura tecnológica incluyendo el correcto funcionamiento de: Zoom, Calendly, Google Suite, GitHub, OnePassword, Slack, nuestra página web y nuestra infraestructura digital de: registro a eventos, traducción de contenidos, certificación de participación de nuestros talleres y cualquier otro software necesario para nuestro funcionamiento.
- Mantener actualizada nuestra página web interactuando con las personas que generen contenidos para la misma.
- Enseñar, mentorear y facilitar cohortes virtuales tanto en inglés como en español sobre transformación de prácticas de investigación a la Ciencia Abierta.
- Representar a MetaDocencia en eventos y conferencias o asistir a otras personas a hacerlo (5% del tiempo).
- Co-diseñar nuestra gobernanza, MetaDocencia 2024-2028 y co-publicar en revistas académicas de acceso abierto los resultados y experiencias de MetaDocencia (10% del tiempo).
- Dedicar hasta 10% del tiempo de este rol a formarte profesionalmente en temas relevantes a tus funciones.

Criterios de selección claves para la persona que buscamos contratar

Importante: Asegúrate que los materiales que nos envíes indiquen si cuentas con experiencia en cada uno de estos ítems porque lo que sigue es la rúbrica según la cual tu aplicación será calificada para esta búsqueda. Esto determinará que te contactemos para los pasos siguientes de esta búsqueda laboral.

- [Excluyente] Vivir en América Latina y el Caribe (este puesto no está disponible para personas que vivan fuera de esta región).
- [Esencial] Excelente comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés.
- [Esencial] Excelente organización y la habilidad de documentar acciones y procesos, traducir objetivos a tareas específicas y priorizar y asignar o delegar tareas.
- [Esencial] Habilidad para aprender conceptos y tareas nuevas rápidamente.
- [Esencial] Capacidad para trabajar en forma remota.
- [Esencial] Dedicación al trabajo abierto y colaborativo basado en la confianza, entendiendo la importancia de la comunicación efectiva dentro de equipos de trabajo diversos, flexibles y remotos.
- [Esencial] Experiencia trabajando en forma independiente.
- [Esencial] Formación o experiencia en el uso responsable de datos, incluyendo la colección y análisis de datos y su reporte tanto para la mejora de procedimientos como para medir el impacto de eventos, proyectos u organizaciones.
- [Esencial] Formación o experiencia en administración y gestión de infraestructura para organizaciones de hasta 25 personas de software incluyendo software como: Google Suite, GitHub, OnePassword, Trello, Zoom, Slack y Mailchimp.
- [Esencial] Experiencia en comunidades de práctica de Ciencia Abierta tales como [OLS](#) o MetaDocencia.
- [Esencial] Experiencia aplicando principios de Ciencia Abierta.
- [Esencial] Experiencia enseñando online.
- [Deseable] Experiencia en ambientes académicos de investigación.
- [Deseable] Formación o experiencia en tecnologías accesibles.
- [Deseable] Habilidad para manejar un ambiente de trabajo flexible.

- [Deseable] Disponibilidad para comenzar en este rol a partir del 15 de septiembre de 2023.

Horas y ubicación de trabajo flexibles: En MetaDocencia nos comprometemos a proveer un ambiente de trabajo abierto, seguro y amigable. Este trabajo será completamente remoto y recibimos postulaciones de cualquier país de América Latina y el Caribe. Idealmente, al menos 10 horas de tus horas laborales tendrían que superponerse con el equipo de liderazgo de MetaDocencia que trabaja en la zona horaria argentina (UTC -3).

Modalidad de contratación y pagos: Todas las personas que se postulen serán contratistas sin relación de dependencia y tendrán que gestionar sus propios impuestos y beneficios en su país de residencia. El contrato será hasta el 30 de Junio de 2024, con un período de prueba inicial de 3 meses y renovable anualmente hasta el 30 de Junio de 2026 (dependiendo del desembolso de los fondos de la NASA para MetaDocencia, según nuestro desempeño). Los pagos se realizarán mensualmente y hay varias opciones de medio de pago (por ejemplo, depósito a: cuenta bancaria en país de residencia, cuenta bancaria fuera del país de residencia, PayPal).

Compensación

Si la persona contratada tiene derecho de trabajar en un país de América Latina o del Caribe, ofrecemos:

- Rango de compensación anual de US\$ 20.000-25.000 (dólares estadounidenses) de bolsillo (neto) por 40 horas semanales, prorrateado proporcionalmente por las horas a las que te postules. Por ejemplo, si te postulas a 20 horas semanales, tu compensación anual será de US\$ 10.000-12.500.

- Rango de US\$ 4.000-5.000 anuales para reembolso de gastos, asumiendo una base de 40 horas semanales y prorrateados según la cantidad de horas semanales a las que te postules. Los reembolsos de gastos podrían ser, por ejemplo (pero no limitados a): días de vacaciones (hasta 20 días hábiles por año), licencia por maternidad (hasta 3 meses por embarazo), pagar espacio de co-trabajo en una

oficina de tu elección, equipamiento para tu oficina en tu hogar, plan de salud o ahorros jubilatorios. En todos los casos, este monto se te pagará directamente y estarás a cargo de ejecutar este monto. MetaDocencia no coordinará ningún plan de salud o jubilatorio.

- Durante los 3 meses de prueba, los montos anuales detallados en los ítems anteriores son del 75%, es decir rangos de US\$ 15.000-18.750 y US\$ 3.000-3.750 para una dedicación de 40 horas semanales, respectivamente.

Cómo postularte

Por favor, envía a direccion@metadocencia.org un **CV de hasta 3 páginas y una nota de hasta 750 palabras** incluyendo:

- ¿Por qué te interesa este trabajo?
- ¿Por qué consideras que eres una persona apropiada para ese rol (detallando los criterios de selección para los que tienes experiencia)?
- ¿Qué dedicación horaria te gustaría tener?

Necesitamos que el CV esté en formato pdf y su nombre sea AAAAMMDD_Apellido_Nombre_CV.pdf (por ejemplo, 20230822_Quispe_Maria_CV.pdf es el nombre del archivo en pdf del CV que una persona llamada María Quispe nos envía el 22 de agosto). Por su parte, la nota también debe estar en formato pdf y nombrada AAAAMMDD_Apellido_Nombre_Nota.pdf (por ejemplo, 20230822_Quispe_Maria_Nota.pdf será el nombre del archivo en pdf de la nota que María nos envíe junto con su CV). **Las postulaciones que no sigan estas pautas no serán consideradas.**

Las entrevistas serán a través de Zoom. Si Zoom fuera una barrera para participar de la entrevista, por favor indícalo en tu postulación y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acomodar los medios que permitan la realización de las entrevistas.

Momento de cierre de postulaciones: 27 de agosto de 2023 a la medianoche (UTC -3).

Planeamos entrevistar postulantes dentro de las 2 semanas de la fecha de cierre.

Fecha de comienzo del trabajo: 15 de septiembre de 2023.

MetaDocencia reconoce que la experiencia puede ser más representativa de haber tenido oportunidades que de tener habilidad para realizar un trabajo. Nos proponemos identificar personas talentosas que no hayan tenido las oportunidades de sus pares dados a los efectos acumulativos de la discriminación en factores tales como género, grupo étnico, discapacidad, orientación sexual y la intersección de las distintas dimensiones de discriminación.

Celebramos la diversidad y nos comprometemos a crear un ambiente seguro e inclusivo para todas las personas que trabajan en MetaDocencia. Si sientes que la descripción de este rol no se alinea con este compromiso, por favor háznoslo saber a direccion@metadocencia.org o contactando a Laura Ación o Nicolás Palopoli directamente. Aquí encuentras nuestras pautas de convivencia:

<https://zenodo.org/records/12534195>